

**PEMBELAJARAN EKSPOSITORY MELALUI METODE PEMBERIAN
TUGAS PENGULANGAN SAMBIL BERMAIN MENINGKATKAN
PRESTASI BELAJAR SISWA SDN 2 DAWAN KALER**

**Luh Putu Suartini
SDN 2 Dawan Kaler**

Abstrak

Penelitian Tindakan Kelas ini yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Ekspository dengan menerapkan Metode Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain dapat meningkatkan prestasi belajar Penjasorkes siswa kelas V di SD Negeri 2 Dawan Kaler tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus sedangkan data yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan tes dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh peningkatan prestasi belajar pada siklus I menjadi 69,70 dengan ketuntasan belajar 55% dan pada siklus II sudah meningkat sesuai harapan yaitu rata rata kelas yang dicapai 76.65 yang melebihi KKM mata pelajaran penjasorkes di sekolah ini serta dengan ketuntasan belajar 90% yang melebihi tuntutan indikator keberhasilan penelitian yaitu 85%. Dapat disimpulkan bahwa model ekspository melalui metode pemberian tugas pengulangan sambil bermain dapat meningkatkan prestasi belajar Penjasorkes siswa kelas V di SD Negeri 2 Dawan Kaler tahun pelajaran 2012/2013

Kata kunci: Model Ekspository, Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain, Penjasorkes, SDN 2 Dawan Kaler

Abstract

This class action research that aimed to find out the use Ekspository learning model by applying the method of administration of Task Repetition While Playing can improve learning achievement Penjasorkes fifth grade students at SDN 2 Dawan Kaler school year 2012/2013. This research was conducted in two cycles, while the necessary data is collected using the test and quantitatively analyzed descriptively.

The research showed an increase learning achievement in the first cycle to 69.70 with a passing grade of 55% and in the second cycle has increased as expected that the average grade achieved in excess KKM 76.65 penjasorkes subjects in these schools as well as the mastery learning which 90% exceed the demands of research success indicator is 85%. It can be concluded that the model ekspository through repetition method of administration tasks while playing can improve learning achievement Penjasorkes fifth grade students at SDN 2 Dawan Kaler school year 2012/2013

Keywords : Ekspository Models , Giving Task Repetition While Playing , Penjasorkes , SDN 2 Dawan Kaler

PENDAHULUAN

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara nasional, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan social, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktifitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (Depdiknas Pedoman Penyusunan KTSP, 2007).

Hasil observasi awal di SD N 2 Dawan Kaler, pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar terlihat bahwa aktivitas terlihat kurang bergairah, peserta didik tidak mempunyai stamina yang baik artinya siswa dalam pembelajaran hanya melakukan sekali dua kali gerakan saja terlihat sudah kelelahan. Kebanyakan mereka hanya sekedar melakukan kewajiban mengikuti pembelajaran saja, tanpa kreatifitas dan keinginan yang besar untuk menguasai keterampilan yang diajarkan dengan sebaik baiknya. Dari sudut guru sendiri, melihat keberadaan peserta didik tersebut menumbuhkan keinginan yang besar untuk memperbaiki keadaan dalam rangka membantu mereka mencapai ketuntasan belajarseperti yang dipersyaratkan. Setelah dikaji secara

seksama, metoda mengajar yang diterapkan guru kurang menarik harus segera ditanggulangi dengan memilih metode dan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif untuk membangkitkan aktivitas dan semangat mereka demi peningkatan prestasi belajar yang diinginkan.

Berikut ini adalah hasil belajar (nilai rata rata) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan semester satu kelas V SD N 2 Dawan Kaler tahun pelajaran 2012/2013. Dari 20 orang, nilai rata rata prestasi belajar siswa adalah 68.45. Dari hasil tersebut dapat dijabarkan bahwa 12 orang siswa tergolong masuk katagori tidak tuntas dan harus diremidial, dan siswa yang sudah tuntas adalah sebanyak 8 orang. KKM yang ditentukan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah 75. Prosentase ketuntasan belajar yang dbaik hanya mencapai 40%.

Dengan penemuan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan tergugah hati sebagai guru kelas V di SD Negeri 2 Dawan Kaler untuk mengupayakan peningkatan prestasi belajar Penjasorkes dengan menerapkan model Ekspository melalui Metode Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain.

Model Ekspository walapun merupakan masih tergolong konvensional namun dalam proses pelaksanaannya sudah mengalami

proses perbaikan yaitu sebagai rangkaian kegiatan belajar yang dimulai dengan orientasi dan penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi atau pengalaman pribadi dengan menggunakan teknik ceramah, berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan pemberian ilustrasi atau contoh soal oleh guru, diskusi tanya-jawab sampai akhirnya guru merasa bahwa apa yang telah diajarkannya dapat dimengerti oleh siswa. Karena itu, proses pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya di bawah kendali guru, tetapi dengan variasi kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran tidak monoton. Pemberian tugas pengulangan dilakukan guru apabila siswa belum berhasil melakukan gerakan yang ditugaskan sedangkan materi ajar harus dilanjutkan, maka siswa harus melakukan pengulangan terhadap gerakan yang belum dikuasai dengan lebih intensif, baik dibantu teman atau bimbingan langsung dari guru.

Hudoyo (1998) menyatakan metode ekspositori dapat meliputi gabungan metode ceramah, metode drill, metode tanya jawab, metode penemuan dan metode peragaan. Sedangkan menurut Pentatito Gunawibowo (1998) dalam pembelajaran menggunakan metode ekspositori, pusat kegiatan masih terletak pada guru. Dibanding metode ceramah, dalam metode ini dominasi guru sudah banyak berkurang. Tetapi jika dibanding

dengan metode demonstrasi, metode ini masih nampak lebih banyak. Kegiatan guru berbicara pada metode ekspositori hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, seperti pada awal pembelajaran, menerangkan materi, memberikan contoh soal. Kegiatan siswa tidak hanya mendengarkan, membuat catatan, atau memperhatikan saja, tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mungkin dalam kegiatan ini siswa saling bertanya. Mengerjakan soal latihan bersama dengan temannya, dan seorang siswa diminta mengerjakan di papan tulis. Saat kegiatan siswa mengerjakan latihan, kegiatan guru memeriksa pekerjaan siswa secara individual dan menjelaskan kembali secara individual. Apabila dipandang masih banyak pekerjaan siswa belum sempurna, kegiatan tersebut diikuti penjelasan secara klasikal.

Model ekspositori dalam kajian ini adalah menekankan pada pembelajaran biasa dipergunakan oleh guru dalam praktek pembelajaran secara aktual di lapangan. Sintak pembelajaran dengan model ekspositori adalah; 1) pada tahap pendahuluan guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 2) pada tahap inti guru menyampaikan materi dengan ceramah, tanya jawab, dilanjutkan demonstrasi atau eksperimen untuk memperjelas konsep diakhiri dengan penyampaian ringkasan atau latihan-latihan soal, 3)

pada tahap penutup guru memberikan evaluasi maupun tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah.

Metode pemberian tugas dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa seperti dikatakan Davix et all: "*Many tasks are done at the dognitive ...*"(139) (dalam Harsono, 2009). Selanjutnya menurut Harsomo, metode pemberian tugas diprogramkan untuk memberikan tugas tertentu kepada siswa dan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk bekerja sendiri di ruang kelas, di laboratorium atau di graha (tempat tinggal siswa), selanjutnya guru membimbing secara individual kepada siswa langkah-langkah pemecahan masalah dari tugas yang diberikan atau memberikan beberapa rambu dalam menemukan langkah pemecahan masalah (Harsono, 2009).

Sintak dalam Metode Pemberian Tugas dalam Depdiknas (2008) dijelaskan: *Pertama*, fase pemberian tugas, tugas yang diberikan kepada siswasebaiknya memperhatikan: (a). Tujuan yang akan dicapai, (b). Jenis tugas harusjelas sehingga anak mudah mengerti yang ditugaskan, (c). Sesuai dengan tingkat kemampuan siswa (d). Ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu tugas pekerjaan siswa, (e).Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. *Kedua*, fase Pelaksanaan Tugas Langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah: (a) Diberikan bimbingan dan

pengawasan guru. (b).Diberikan dorongan atau motivasi sehingga siswa mau bekerja melaksanakan tugas tersebut. (c). Diusahakan tugas dikerjakan oleh siswa itu secara mandiri, tidak menyuruh atau dikerjakan oleh orang lain. (d). Dianjurkan kepada siswa agar mencatat hasil-hasil yang diperoleh dari pengerjaan tugas dengan baik dan sistematis. *Ketiga*, fase mempertanggungjawabkan tugas guru menilai hasil-hasil yang telah dicapai oleh siswa dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai siswa setelah selesai mengerjakan tugas.

Tahapan pembelajaran dilalui dalam pemberian tugas pengulangan ini adalah: (a) tugas dipecah menjadi beberapa bagian tugas untuk memberi kesempatan kepada siswa dalam melaksanakan tugasnya menurut kemampuan dan keterampilan masing-masing;(b) guru memberikan tugas berdasarkan tingkat keterampilan dan kemampuan siswa. Hal seperti ini sangat sesuai untuk pembelajaran keterampilan gerak, di mana keterampilan individu siswa sangat heterogen dan siswa dapat membuat keputusan tentang apa yang sebaiknya dilakukan; dan (c) guru memberikan tugas yang lebih kompleks dengan cara memberikan perintah melalui pemodelan yang dilakukan temannya. Tugas pencapaian keterampilan selanjutnya sesuai KKM harus dilakukan secara mandiri sampai tuntas dengan

menambah intensitas melakukan gerakan.

Memberikan tugas jika dilakukan dengan monoton juga tidak menghasilkan tujuan seperti diharapkan. Karena itu dalam pemberian tugas pengulangan, guru melakukannya sambil memberikan permainan sehingga siswa dapat berlatih sambil bermain dan bermain sambil berlatih. Cara tersebut akan mengurangi kemungkinan tidak patuhnya siswa terhadap tugas yang diberikan. Dengan memberikan permainan yang menyelipkan keterampilan gerak yang diharapkan atau kemampuan yang dituju, siswa dapat dengan gerbira melakukan proses pembelajaran yang memungkinkan semakin seringnya gerakan tersebut dilakukan, akan semakin bagus keterampilan gerakan bisa dikuasai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dicoba mengupayakan perbaikan pembelajaran dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul: Penggunaan Model Pembelajaran Ekspository Dengan Menerapkan Metoda Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain Meningkatkan Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas V Semester I Tahun Ajaran 2012/2013 di SD N 2 Dawan Kaler.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran Ekspository dengan

menerapkan Metode Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain dapat meningkatkan prestasi belajar Penjasorkes siswakelas V di SDNegeri 2 Dawan Kaler tahun pelajaran 2012/2013 ?

METODE

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Dawan Kaler beralamat di Jalan Sawo Kabeh, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester I (bulan Juli s.d November 2012).

Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Negeri 2 Dawan Kaler, semester I tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 20 orang. Objek penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar siswa kelas V semester I tahun ajaran 2012/2013 SD Negeri 2 Dawan Kaler setelah diterapkan metode pemberian tugas pengulangan sambil bermain pada model pembelajaran Ekspository.

Pengumpulan data dilakukan dengan tes prestasi belajar dan data

yang terkumpul diolah dengan metode deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan mencari mean, median, modus, membuat interval kelas dan melakukan penyajian dalam bentuk tabel dan grafik.

Dalam penelitian ini, indikator yang dijadikan pedoman untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan penelitian yaitu pada siklus I nilai rata rata siswa mencapai 71.00 dan pada siklus II mencapai nilai rata rata 73.00 atau lebih dengan ketuntasan belajar minimal 85%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Siklus I

Langkah pertama yang peneliti lakukan untuk memulai penelitian tindakan ini adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam penyusunan RPP dijelaskan mengenai model, strategi dan metode pelaksanaan pembelajaran yakni memanfaatkan model pembelajaran ekspositori dengan pemberian tugas pengulangan. Untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan guru sebagai peneliti membuat instrumen

evaluasi, merencanakan materi ajar, sumber, sarana dan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Tahap pelaksanaan tindakan, saat guru memasuki kelas mengawali dengan mengucapkan salam, mengabsen siswa dan melakukan apersepsi. Kegiatan inti dilakukan kegiatan pembelajaran memanfaatkan strategi ekspositori dengan pemberian tugas pengulangan. Pada awal pembelajaran dilakukan dengan membagi kelompok yang masing-masing siswa beranggotakan 4 orang. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan alat dan sarana belajar yang tersedia. Kecuali pada awal pada saat pemberian materi ajar, guru menjelaskan materi secara detail dan siswa melakukan gerakan teknik dasar tanpa menggunakan alat dan dilaksanakan dalam kelompok besar. Formasi siswa berhadapan, agar bisa saling memberikan masukan apabila ada kesalahan yang dilakukan teman di depannya, perbaikan juga dilakukan langsung oleh guru dengan memberikan penjelasan yang lebih detail.

Pengumpulan data menyangkut aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan pengamatan. Batasan pengamatan dalam penelitian ini adalah guru memantau keterampilan gerak yang dilakukan siswa dan apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan dari siswa yang melakukan gerakan, guru langsung melakukan perbaikan. Untuk data yang menyangkut pencapaian prestasi belajar siswa dilakukan dengan tes unjuk kerja.

Hasil pelaksanaan penelitian yang dijelaskan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti masih harus ditindaklanjuti. Dengan hasil nilai rata-rata 69,70 menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang diharapkan belum terpenuhi secara maksimal. Proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan harapan guru, siswa sudah mulai menunjukkan tingkat keaktifan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan kualitas gerakan dari siswa sudah mulai meningkat namun belum merata. Beberapa kendala yang masih perlu mendapat perhatian adalah pengawasan,

kordinasi dan pembimbingan dari guru belum menyentuh semua siswa secara individu, belum terjalinnya hubungan yang erat antar anggota kelompok yang ditunjukkan dengan masih belum pedulinya beberapa siswa yang mampu melakukan gerakan dengan baik untuk membantu temannya. Terjadi kecenderungan siswa yang ditunjuk guru untuk membantu memperbaiki gerakan temannya masih kurang percaya diri. Terlihat tingkat kepercayaan diri mereka masih kurang.

Sementara pada proses pelaksanaan siklus I ini, guru lebih menekankan perbaikan pada ketua kelompok, dengan harapan dapat diteruskan kepada anggota kelompok yang lain. Analisis kuantitatif Prestasi belajar siswa siklus I, rata-rata (mean) dihitung dengan:
$$\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah siswa}} = \frac{1394}{20} = 69.70,$$
 median (titik tengahnya) adalah: 75, dan modus adalah 76. Penyajian data dalam betul tabel dan grafik memerlukan perhitungan yang dalam hal ini guru sebagai peneliti menggunakan perhitungan sederhana dari program MS Excel dengan hasil sebagai berikut:

Banyak kelas (K) : 5, rentang kelas $\frac{r}{K} = \frac{30}{5} = 6$
 (r) : 30, panjang kelas interval (i) =

Tabel 01. Data Kelas Interval Siklus I

No Urut	Interval	Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	50 – 55	52.5	2	10
2	56 – 61	58.5	3	15
3	62 – 67	64.5	3	15
4	68 – 73	70.5	1	5
5	74 – 79	76.5	7	35
6	80 – 85	82.5	4	20
Total			20	100

Penyajian dalam bentuk grafik/histogram

Gambar 01. Histogram Prestasi Belajar Penjasorkes siswa kelas V semester I tahun ajaran 2012/2013SD Negeri 2 Dawan Kaler Siklus I

Siklus II

Perencanaan : Perencanaan pembelajaran yang dilakukan pada siklus ini sama dengan siklus sebelumnya yaitu mengacu pada RPP yang telah disusun dengan fokus perhatian lebih pada kendala yang dialami sebelumnya. Masalah yang harus dibenahi pada siklus II ini adalah menyangkut pemberian

peberian tugas pengulangan yang tidak saja diberikan kepada ketua kelompok namun pembimbingan langsung kepada seluruh anggota kelompok yang masih mengalami kesulitan dengan mengadakan tanya jawab dan unjuk kerja langsung dari siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai teknik dasar yang diajarkan.

Pelaksanaan : Pelaksanaan tindakan sama dengan sebelumnya, namun fokus perhatian lebih ditekankan pada peberian tugas pengulangan yang diberikan guru, di samping ditujukan kepada ketua kelompok juga diadakan tahapan peberian tugas pengulangan secara kelompok yang dilakukan dengan pemberian tugas. Semua anggota kelompok melakukan gerakan secara kelompok yang dievaluasi oleh kelompok lain secara berhadapan. Kesalahan gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang mendemonstrasikan gerakannya, langsung diperbaiki oleh temannya dari kelompok lain. Guru mendampingi dan langsung memberikan perbaikan apabila siswa yang menjadi penilai tidak bisa memberikan penjelasan, atau siswa yang dinilai tidak percaya kepada

temannya. Untuk memotivasi semangat dan tanggung jawab dalam kelompok. Guru menekankan bahwa prestasi belajar siswa ditentukan oleh kelompok. Jika ada anggota kelompok yang tidak mampu melakukan gerakan dengan baik dan benar menjadi tanggung jawab secara keseluruhan. Untuk siswa yang masih kurang dalam melakukan gerakan guru menugaskan kelompok untuk memberikan bantuan secara bersama dengan konsekuensi keberhasilan dan keberhasilan ditanggung bersama.

Observasi : Tahap ini, pengumpulan data menyangkut aktivitas siswa dalam pembelajaran dilakukan dengan pengamatan. Batasan pengamatan dalam penelitian ini adalah guru memantau keterampilan gerak yang dilakukan siswa dan apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan dari siswa yang melakukan gerakan, guru langsung melakukan perbaikan. Untuk data yang menyangkut pencapaian prestasi belajar siswa dilakukan dengan tes unjuk.

Refleksi : Data prestasi belajar siswa yang disampaikan pada tahapan pengamatan tersebut

menunjukkan bahwa nilai rata-rata 76.65, siswa sudah berhasil mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi sudah dapat dipecahkan dengan baik. Tingkat kepercayaan diri setiap siswa dalam membantu temannya meningkat yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan prestasi dari kelompok. Kerjasama antaranggota kelompok juga sudah terjalin dengan baik. Setiap siswa yang belum mencapai gerakan sesuai yang ditetapkan menjadi tanggung jawab kelompok untuk membantu, baik di sekolah pada jam istirahat maupun di rumah.

Klasifikasi perolehan prestasi belajar diperoleh adalah sebanyak 90% siswa sudah mencapai hasil yang amat bagus dan sesuai dengan kriteria penelitian yang diusulkan, oleh karenanya penelitian ini tidak perlu lagi untuk dilanjutkan. Analisis

kuantitatif Prestasi belajar siswa siklus II. Rata-rata (mean) dihitung dengan: $\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah siswa}} = \frac{1533}{20} = 76.65$,

Median (titik tengahnya) dicari dengan mengurut data/nilai siswa dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah diurut apabila jumlah data ganjil maka mediannya adalah data yang ditengah. Kalau jumlahnya genap maka dua data yang di tengah dijumlahkan dibagi 2 (dua). Untuk median yang diperoleh dari data siklus I dengan menggunakan cara tersebut adalah: 75, Modus (angka yang paling banyak/paling sering muncul) setelah diascending/diurut. Angka tersebut adalah: 75, Untuk persiapan penyajian dalam bentuk grafik maka hal-hal berikut dihitung terlebih dahulu. Banyak kelas (K) : 5, Rentang kelas (r) : 10, Panjang kelas interval (i) = $\frac{r}{K} = \frac{10}{5} = 2$.

Tabel 02. Data Kelas Interval Siklus II

No Urut	Interval	Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	74 – 75	74.5	11	55
2	76 – 77	76.5	4	20
3	78 – 79	78.5	1	5
4	80 – 81	80.5	1	5
5	82 – 83	82.5	2	10
6	84 – 85	84.5	1	5
Total			20	100

Penyajian dalam bentuk grafik/histogram

Gambar 02. Histogram Prestasi Belajar Penjasorkes siswa kelas Vsemester I tahun ajaran 2012/2013SD Negeri 2 Dawan Kaler Siklus II

Pembahasan

Deskripsi awal telah menunjukkan rendahnya prestasi belajar siswa yang diakibatkan oleh faktor faktor luar dan faktor dari dalam diri guru itu sendiri. Faktor faktor tersebut telah dipahami betul dan pelan pelan diperbaiki agar proses pembelajaran tidak dipengaruhi oleh faktor faktor tersebut dengan cara membuat perencanaan yang lebih baik pada siklus berikutnya. Dari paktor siswa tentang kurangnya motivasi orang tua dalam mengarahkan anak anak mereka untuk mau giat belajar dilakukan dengan memberi pengarahan lewat penyampaian yang dilakukan kepala sekolah terhadap orang tua siswa.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada siklus I ini dalam upaya pembenahan proses pembelajaran di kelas dapat disampaikan bahwa ada kelebihan kelebihan yaitu peneliti telah membuat perencanaan yang matang dengan terlebih dahulu membaca teori yang ada, dalam pelaksanaan pembelajaran peneliti sudah berpakaian rapi, menggunakan bahasa yang santun, menuntun siswa dengan baik. Hal ini menimbulkan interpretasi bahwa perjalanan penelitian sudah cukup baik. Kelemahan yang disampaikan perlu diberikan analisis yaitu penggunaan waktu yang belum efektif, konstruksi, kontribusi siswa belum maksimal, fakta ini akan dijadikan acuan kebenaran data, validasi

internal, validasi eksternal, berupa penggunaan teori teori yang mendukung penelitian ini dapat penulis yakini karena hal itu merupakan ketepatan peneliti memilih instrumen. Faktor faktor yang berpengaruh belum maksimalnya pembelajaran pada siklus I ini adalah karena peneliti baru satu kali mencoba model ini. Cara pemecahan masalahnya adalah penyiapan RPP yang lebih baik, lebih berkualitas, meminta pendapat teman sejawat untuk memperoleh tambahan pengalaman, gambaran gambaran.

Dari gambaran pelaksanaan yang telah dilakukan ternyata hasil yang diperoleh pada siklus satu ini sudah lebih baik dari hasil awal yang baru mencapai nilai rata rata 68.45 dengan ketuntasan belajar 40%. Pada siklus I ini sudah mencapai peningkatan sedikit lebih tinggi yaitu dengan rata rata 69.70 dan ketuntasan belajar 55%. Namun hasil tersebut belum maksimal karena tuntutan indikator keberhasilan penelitian adalah agar peserta didik mampu memperoleh rata rata 75 dengan ketuntasan belajar 85%. Oleh karenanya penelitian ini masih perlu untuk dilanjutkan.

Perolehan hasil dari kegiatan penelitian pada siklus II ini terbukti telah menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata rata nilai siswa mencapai 76.65 dengan ketuntasan belajar 90%. Hasil menunjukkan bahwa model Pembelajaran Ekspository dengan metode Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa menempa ilmu sesuai harapan. Metode Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain / model pembelajaran Ekspository merupakan metode/model yang cocok bagi siswa apabila guru menginginkan mereka memiliki kemampuan melakukan analisis, sintesis, berargumentasi, mengeluarkan pendapat secara lugas. Metode Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain/model Pembelajaran Ekspository mampu memupuk kemampuan intelektual siswa, mendorong siswa untuk mampu menemukan sendiri, menempatkan siswa pada posisi sentral dan mengupayakan agar siswa mampu belajar lewat

penemuan agar materi yang dipelajari dapat diingat lebih lama.

Hasil penelitian ini ternyata telah memberi efek utama bahwa model yang diterapkan dalam proses pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Temuan ini membuktikan bahwa guru sudah tepat memilih metode dalam melaksanakan proses pembelajaran karena pemilihan metode merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Hal ini sejalan pula dengan temuan temuan peneliti lain seperti yang dilakukan oleh Inten (2004) dan Puger (2004) yang pada dasarnya menyatakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Upaya maksimal dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus II dengan memperbaiki semua kelemahan-kelemahan sebelumnya telah mampu membuat peningkatan pemahaman dan keilmuan peserta didik. Dari nilai yang diperoleh siswa, lebih setengah siswa mendapat nilai 75, 9 siswa memperoleh nilai sesuai KKM dan 2 orang siswa memperoleh nilai rendah. Atas dasar perolehan data

dalam bentuk nilai tersebut dapat diyakini bahwa prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan penggunaan metoda Pemberian Tugas Pengulangan Sambil Bermain/model pembelajaran Ekspository.

Melihat perbandingan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari rata rata nilai awal adalah 68,45 naik di siklus I menjadi 69,70 dan di siklus II naik menjadi 76,65. Kenaikan ini adalah upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Dawan Kaler.

Simpulan

Pembelajaran dengan penerapan metoda pemberian tugas pengulangan sambil bermain memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Dawan Kaler khususnya mata pelajaran penjasorkes yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu awal 40%, siklus I 55%, dan siklus II 90%. Selain hal tersebut, penerapan

metode pemberian tugas pengulangan sambil bermain berpengaruh pula meningkatkan kembali materi ajar yang telah diterima siswa selama ini, sehingga mereka merasa siap untuk menghadapi pelajaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2010. *Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Menjamin Mutu Pendidikan.
- Depdiknas. 2008. *Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya*. Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta.
- Depdiknas, 2007. *Naskah Akademik Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan*. Kajian Kebijakan Kurikulum MP Penjas-2007. Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum. Jakarta.
- Harsono, 2009. *Tesis*. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Melalui Metode Problem Solving Dan Pemberian Tugas Ditinjau Dari Kreativitas Siswa. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Indiati, Inten. 2005. *Tesis*. Strategi Pemberian Tugas Pengajuan Soal (*Problem Posing*) Pada Pembelajaran Materi Pokok Gerak Harmonik Sederhana, Kerja, Dan Energi: Studi Kasus. Program Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan IPA. Universitas Negeri Semarang.
- Purwanto, Ngalim. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Wina. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Penerbit: Kencana Presnada Media Gqoup. Jakarta.
- Sardiman, A.M. 1988. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwardjono. 2010. *Pertanyaan dan Jawaban di Sekitar Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah*. Malang: Cakrawala Indonesia